

INTEGRATSION TA'LIM VA INKLYUZIV TA'LIMNING QIYOSIY TAXLILI.

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-08
guruh talabasi Xasanova Diyora
Davronbek qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205508>

Annotatsiya: ushbu maqolada integratsion ta'lim va inklyuziv ta'limning ta'lim jarayonidagi o'zaro ta'siri, o'xshash va farqli jihatlarining qiyosiy taxlili haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: в данной статье рассматривается сравнительный анализ взаимодействия, сходства и различия интегрированного образования и инклюзивного образования в образовательном процессе.

Abstract: This article discusses the interaction between integrated education and inclusive education in the educational process, and a comparative analysis of their similarities and differences.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsion ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, nuqson, tenglik, rivojlanish, ijtimoiylashuv jarayoni.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интегрированное образование, дети с ограниченными возможностями, инвалидность, равенство, развитие, процесс социализации.

Keywords: inclusive education, integrated education, children with disabilities, disability, equality, development, socialization process.

KIRISH

Barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'limda jahon tajribasini o'rganish, xorijning samarasi yuqori bo'lgan amaliyotlarini qo'llash davr talabiga aylanib bormoqda. Bugungi globallashu jarayonida integratsiya muammosiga ta'limni tashkil etish jarayonida katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy maktabda integratsiya deganda o'quvchilarga yanada samarali va oqilona ta'sir ko'rsatish maqsadida undagi ishlarni

yaxshilashga, o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan yangi pedagogik echimlarni faol izlash yo'nalishlaridan biri tushuniladi.

Integratsiya (lotincha *integratio* – tiklash, to'ldirish, *integer* – butun so'zidan)— bu suveren davlatlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, moliya, investitsiya, ishchi kuchi erkin harakatlanadigan iqtisodiy kenglikni tashkil qilish maqsadida birlashish jarayoni.

1) sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha;

2) fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi;

3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish

Integratsiya tushunchasi rivojlanish jarayonining va elementlarning yaxlit birlashishi bilan bog'liq tomoni sifatida belgilanadi. Integratsiya elementlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro ta'sirlarning hajmi va intensivligining o'sishi, ularning tartibga solinishi va sifat jihatidan yangi xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan ma'lum bir yaxlit ta'limga aylanishi bilan tavsiflanadi.

Svetlovskaya N. N. integratsiya - bu o'quv faoliyatining har xil turlarining ayrim elementlarini yoki qismlarini maqsadli yoki funktsional bir xilligi sharti bilan bir butunga moslashtirish jarayoni, deb hisoblaydi.

Gimnaziya o'qituvchisi V. N. Lyamina quyidagi ta'rifni beradi: "integratsiyabu ma'lum bir sohadagi umumlashtirilgan bilimlarning ma'lum bir fanida ma'lum chegaralar ichida birlashishi". Integratsiya jarayonining pedagogik g'oyasining rivojlanishiga ilmiy bilimlarning rivojlanishi sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Kolyagin yu. M., uzoq vaqt davomida talaba asosan tabaqalashtirilgan o'quv kurslarini o'rganish orqali bilim olganligini aytadi. Biroq, ko'pincha bitta bolada maktab bilimlari atrofdagi dunyoning mavzusi bo'yicha sun'iy ravishda ajratilgan

tarqoq ma'lumotlar bo'lib qoladi. Ushbu qarama-qarshilikni engish zarurati bir vaqtning o'zida fanlararo aloqalarni faol izlashga olib keldi. "Integratsiya va farqlash o'zaro bog'liq jarayonlardir.

Ta'limning barcha bosqichlarida integratsiya va farqlash g'oyalarini maqbul ravishda birlashtirgan tizimni yaratishga intilish kerak" Ushbu nuqtai nazarga L. N. Baxareva amal qiladi. Integratsiya -bu farqlash jarayonlari bilan bir qatorda sodir bo'ladigan fanlarning yaqinlashishi va aloqasi jarayoni.

Integratsiya mavzu tizimini takomillashtiradi, uning kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi va ob'ektlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirishga qaratilgan.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI.

Hozir, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar hususida gap borar ekan, integratsiyalashgan ta'lim bu, diqqat markazida bolaning aynan maktabga kelib-ketish muammosi turgan, maxsus ehtiyojli bolaning maktabga qatnash jarayonidir.

Integratsiyalashgan ta'limda bolaga muammo sifatida qaraladi.

Bu ta'lim ta'limining quyidagi shakllari mavjud:

Jismoniy integratsiya. Integratsiyaning bu shakli nogiron na nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi jismoniy farqni kamaytirishga qaratilgan. Oddiy maktab bilan yonma-yon joyda nogiron bolalar uchun maxsus bo'lim yoki sinf tashkil qilish mumkin.

- Funktsional integratsiya. Bu shakl nogiron va nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi funktsional muammolarni kamaytirishga qaratilgan.

- Ijtimoiy integratsiya. Integratsiyaning bu shakli ijtimoiy muammolarni kamaytirishga qaratilgan va u nogiron hamda nogiron bo'lmagan bolalar o'rtasidagi o'zaro aloqani qo'llab-quvvatlaydi.

- Jamiyatga integratsiya qilish.

Inklyuziv ta'lim tizimida quyidagi maqsad va vazifalarning hal qilinishi talab etiladi:

- ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologo-pedagogiq kor reksion sharoitlarni yaratish,

ularning imkoniyatiga yoʻnal tirilgan umumtaʼlim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish;

➤ oʻquvchilarning taʼlimdagi tenglik huquqini kafolatlash;

➤ jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sogʻlom bolalarning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;

➤ imkoniyati cheklangan bolalar va oʻsmirlarni oilalardan ajral magan holda yashash huquqini ruyobga chiqarish;

➤ jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va oʻsmirlarga nisba tan doʻstona va mehr-muxabbatli munosabatni shakllantirish.

Bola – bu qanday imkoniyatga ega boʻlishidan qatʼiy nazar har doim kattalar yordamiga muhtoj farzanddir. Uni alohidalash yoki alohida nom bilan «anomal bolalar», «koʻr bolalar», «kar bolalar», «aqli zaif bolalar», «tayanch-harakat aʼzolari falajlangan bolalar» va d.k. tushunchalar bilan ajratib koʻrsatish insonparvarlik nuqtai nazariga toʻgʻri kelmaydi. Ushbu tushunchalar imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini kamsitish bilan bir qatorda ota-onalarga ham salbiy taʼsir etadi. Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalar kabi topshiriq va vazifalarni tezlik bilan mukammal amalga oshira olmasalarda, ammo imkoniyat darajasida bajara oladilar. Shuning uchun ham taxqirlashlarga yoʻl qoʻymaslik bolaning huquqlarini himoya qilish, ularga ijobiy munosabatda boʻlish tarbiyalashning muhim usulidir.

TAXLIL VA NATIJALAR.

Alohida taʼlim ehtiyojlariga eg boʻlgan bolalar ham barcha bolalardek bola hisoblanadi va u tan olinishi, hurmatga sazovor boʻlishga, hayot lazzatlaridan bahramand boʻlishga haqli, shuning uchun ularni nuqsoni bilan atalishi nomaqbul holat hisoblanadi.

Inklyuziv taʼlimda quyidagi muammolar uning rivoji va natijadorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib kelmoqda.

- Koʻplab davlatlarda inklyuziv taʼlimni joriy etish davlat normativ hujjatlarmda qayd qilinmaganligi;

- Nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat;
- Imkoniyati cheklangan bolalarning jamoalarda ko‘rinmaslik muammosi;
- Imkoniyati cheklangan bolalarning maktabda ko‘rinmaslik muammosi;
- Moddiy mablag‘ yetishmasligi muammolari;
- Ta‘lim muassasalarini inklyuziv ta‘limga moslashtirish muammolari;
- Sinfda o‘quvchilar sonining ko‘pligi;
- Kambag‘allik;
- Jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish;
- Imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi;
- Favqulodda vaziyatlar, mojarolar, qochoqlar muammolari;
- Kadrlar masalasidagi muammolar.

Ayni paytda inklyuziv ta‘lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi. Ammo bu ta‘lim tizimining foydali jihati juda ko‘p. Ular sirasiga quyidagilar kiradi:

- Inklyuziv ta‘lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi;
- Inklyuziv ta‘lim barcha uchun ta‘lim sifatini yaxshilaydi;
- Kamsitishlarning oldini oladi;
- Inklyuziv ta‘lim yanada inklyuzivlikka olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Inklyuziv ta‘limni ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlariga kirib borishini jadallashtirish lozim. inklyuziv ta‘lim tizimi hozirda quyidagi ta‘lim muassasalarini o‘z ichiga oladi: maktabgacha ta‘lim, o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi va oliy ta‘lim. Bu ta‘lim muassasalarining maqsadi bolalarning ta‘lim olishi va kasb-hunarga tayyorlashda ularning o‘rtasidagi to‘siqni bartaraf etib ochiq ta‘lim muhitini yaratishdan iborat. Umumta‘lim maktablarida alohida dastur va darsliklardan foydalanish imkoniyati bo‘lmaydi. Inklyuziv ta‘lim tizimi integratsiyalashgan ta‘lim tizimidan o‘zining mazmun-mohiyati, maqsadi, vazifalari va harakat dasturi bilan farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.SH.M.Mirziyoyevning PF-152-sonli “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni 30.09.2024 yil.
2. 2.N.B.Goipova Inklyziv ta’lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
3. 3.Pedagogik atamalar lug‘ati.. – T.: “Fan”, 2008. – B. 47.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(9), 560-569.